

O Código de Ética Profissional da Psicologia Frente às Demandas Contemporâneas de Diversidade

Professional Code of Ethics in Psychology in the Face of Contemporary Diversity Demands

Análisis del Código de Ética Profesional de la Psicología Frente a las Demandas Contemporâneas de Diversidad

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20547668>

Submetido em: 18/05/2026

Aceito em: 21/05/2026

Publicado em: 04/06/2026

Andréia Dário Almeida

Graduando em Bacharelado em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ andreiadarioalmeida@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/2297492484995602>

 <https://orcid.org/0009-0002-4660-7986>

Diêgo Aguirre Gama Torres

Graduando em Bacharelado em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ aguirregtorres2020@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/2071163355507043>

 <https://orcid.org/0009-0005-6988-6377>

Divani Campos Alves

Graduando em Bacharelado em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ divani7campos@hotmail.com

 <https://orcid.org/0009-0006-1121-2625>

Estefanny Martins de Lima Rosa

Professora Mestra do Colegiado da Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ estefannyrosa17@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/4897426460345837>

 <https://orcid.org/0009-0007-4585-4113>

Adriana Nonato Braga

Professora Mestra do Colegiado da Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ adriananonato2014@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/9838710991477306>

 <https://orcid.org/0009-0003-2496-6395>

Resumo: A crescente complexidade das relações sociais contemporâneas tem ampliado os debates acerca da diversidade, da inclusão e da garantia dos direitos humanos, exigindo das profissões uma atuação ética cada vez mais comprometida com o respeito às diferenças e com a promoção da justiça social. A Psicologia é fundamental na compreensão das múltiplas formas de subjetividade presentes na sociedade e no enfrentamento das diferentes manifestações de discriminação e exclusão. Assim, o Código de Ética Profissional do Psicólogo (CEPP) tem orientações sobre a atuação da Psicologia frente às demandas contemporâneas de diversidade, inclusão e direitos humanos, considerando os desafios éticos emergentes da sociedade atual. A pesquisa caracterizou-se como bibliográfica, fundamentada na literatura científica, documentos normativos do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e produções acadêmicas relacionadas à temática. O CEPP constitui um importante instrumento orientador da prática profissional, fundamentado nos princípios da dignidade humana, liberdade, igualdade e promoção dos direitos humanos. As transformações sociais, culturais e tecnológicas ampliaram os desafios éticos da Psicologia, especialmente em questões relacionadas à diversidade de gênero, orientação sexual, relações étnico-raciais, inclusão social, saúde mental e impactos das tecnologias digitais. A atuação psicológica contemporânea exige uma postura crítica e socialmente comprometida, capaz de reconhecer as múltiplas formas de subjetividade e enfrentar processos de discriminação e exclusão. Os documentos técnicos do CFP mostra a necessidade de práticas fundamentadas no acolhimento, na integralidade do cuidado e no respeito às diferenças. A ética profissional da Psicologia apresenta caráter dinâmico e deve acompanhar as transformações da sociedade, ao fortalecer o compromisso da profissão com a diversidade, a inclusão e a efetivação dos direitos humanos.

Palavras-chave: Ética profissional; Psicologia; Diversidade; Direitos humanos; Inclusão social.

Abstract: The growing complexity of contemporary social relations has intensified debates on diversity, inclusion, and the protection of human rights, requiring professions to adopt increasingly ethical practices committed to respect for differences and the promotion of social justice. Psychology plays a fundamental role in understanding the multiple forms of subjectivity present in society and in addressing various manifestations of discrimination and exclusion. In this context, the Professional Code of Ethics for Psychologists provides guidelines for psychological practice in relation to contemporary demands involving diversity, inclusion, and human rights, considering the emerging ethical challenges of modern society. This study was characterized as a bibliographic research based on scientific literature, normative documents issued by the Brazilian Federal Council of Psychology (CFP), and academic publications related to the topic. The findings showed that the Code of Ethics is an important instrument guiding professional practice, grounded in the principles of human dignity, freedom, equality, and the promotion of human rights. Social, cultural, and technological transformations have expanded ethical challenges in Psychology, particularly regarding gender diversity, sexual orientation, ethnic-racial relations, social inclusion, mental health, and the impacts of digital technologies. It is concluded that professional ethics in Psychology is dynamic and must evolve alongside societal changes, strengthening the profession's commitment to diversity, inclusion, and the realization of human rights.

Keywords: Professional ethics; Psychology; Diversity; Human rights; Social inclusion.

Resumen: La creciente complejidad de las relaciones sociales contemporáneas ha ampliado los debates sobre la diversidad, la inclusión y la garantía de los derechos humanos, exigiendo de las profesiones una actuación ética cada vez más comprometida con el respeto a las diferencias y la promoción de la justicia social. La Psicología desempeña un papel fundamental en la comprensión de las múltiples formas de subjetividad presentes en la sociedad y en el enfrentamiento de las diferentes manifestaciones de discriminación y exclusión. En este contexto, el Código de Ética Profesional del Psicólogo establece orientaciones para la actuación psicológica frente a las demandas contemporáneas relacionadas con la diversidad, la inclusión y los derechos humanos, considerando los desafíos éticos emergentes de la sociedad actual. La investigación se caracterizó como bibliográfica, fundamentada en literatura científica, documentos normativos del Consejo Federal de Psicología de Brasil (CFP) y producciones académicas relacionadas con la temática. Los resultados demostraron que el Código de Ética constituye un importante instrumento orientador de la práctica profesional, fundamentado en los principios de dignidad humana, libertad, igualdad y promoción de los derechos humanos. Las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas han ampliado los desafíos éticos de la Psicología, especialmente en cuestiones relacionadas con la diversidad de género, la orientación sexual, las relaciones étnico-raciales, la inclusión social, la salud mental y los impactos de las tecnologías digitales. Se concluye que la ética profesional de la Psicología posee un carácter dinámico y debe acompañar las transformaciones de la sociedad, fortaleciendo el compromiso de la profesión con la diversidad, la inclusión y la efectivización de los derechos humanos.

Palabras clave: Ética profesional; Psicología; Diversidad; Derechos humanos; Inclusión social.

1. INTRODUÇÃO

As transformações sociais, culturais e políticas observadas no contexto contemporâneo global têm intensificado os debates relacionados aos direitos humanos, à diversidade e à inclusão, isso demandam das diferentes categorias profissionais uma atuação ética fundamentada no respeito às diferenças, na promoção da equidade e na garantia da dignidade humana. No contexto brasileiro, marcado por desigualdades sociais e pela pluralidade étnica, cultural, religiosa, de gênero e de orientação sexual, a Psicologia tem seu papel na promoção da cidadania e no enfrentamento das diversas formas de discriminação. Na região amazônica, onde coexistem povos indígenas, comunidades ribeirinhas, populações urbanas e outros grupos historicamente vulnerabilizados, esses desafios são ainda mais evidentes, o que demanda práticas profissionais sensíveis às especificidades socioculturais locais (Teles, 2026). Nesse contexto, o Código de Ética Profissional do Psicólogo (CEPP) constitui um importante instrumento normativo para a compreensão de como os princípios éticos da profissão orientam a atuação dos psicólogos frente às demandas contemporâneas relacionadas à diversidade, à inclusão e aos direitos humanos, considerando as múltiplas expressões da subjetividade presentes na sociedade contemporânea (Bicalho et al., 2024).

O CEPP, foi elaborado pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), e é um dos principais instrumentos normativos que orientam o exercício da Psicologia no Brasil. Sua finalidade é estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades éticas capazes de assegurar que a atuação profissional esteja fundamentada no respeito à dignidade humana, na defesa dos direitos fundamentais e na promoção do bem-estar individual e coletivo. Diante das transformações sociais, culturais e políticas que caracterizam a contemporaneidade, especialmente no que se refere às demandas relacionadas à diversidade, à inclusão social e à garantia dos direitos humanos, torna-se necessário analisar criticamente a capacidade do CEPP de responder aos desafios emergentes da prática psicológica. Os Princípios Fundamentais do Código reafirmam o compromisso da Psicologia com a promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, fundamentando-se nos valores consagrados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e consolidando uma perspectiva ética para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva (Conselho Federal de Psicologia, 2005).

A sociedade atual apresenta transformações relacionadas às questões de raça, gênero, sexualidade, classe social, deficiência, religião e outras formas de diversidade humana. Essas mudanças exigem da Psicologia uma postura ética comprometida não apenas com a neutralidade técnica, mas com a promoção da equidade e do combate às diferentes formas de

discriminação. A atuação psicológica precisa considerar os impactos das desigualdades sociais e dos preconceitos estruturais sobre a subjetividade dos indivíduos (Teles, 2026).

Teles (2026) mostra que a construção histórica da Psicologia esteve diretamente vinculada às mudanças sociais e às demandas emergentes da sociedade. Nesse contexto, o CEPP é necessário por demonstrar como os princípios éticos da profissão vêm sendo continuamente ressignificados para responder aos desafios contemporâneos relacionados à diversidade, à inclusão e aos direitos humanos. A ética profissional não é um conjunto estático de normas, mas como um instrumento dinâmico que acompanha as transformações sociais e orienta práticas comprometidas com o respeito às diferenças e com a justiça social.

Este estudo apresenta o CEPP à luz das demandas contemporâneas de diversidade e inclusão. Embora o CEPP constitua um marco importante na promoção dos direitos humanos, da dignidade da pessoa e do combate às diferentes formas de discriminação, as transformações sociais contemporâneas e a crescente diversidade presente na sociedade demandam uma atualização permanente das práticas profissionais. Assim, é fundamental que os princípios éticos da Psicologia sejam continuamente reinterpretados e aplicados de maneira crítica e reflexiva, de modo a contemplar as múltiplas identidades, subjetividades e realidades sociais que caracterizam o cenário atual (Conselho Federal de Psicologia, 2022a).

Portanto, este artigo parte da necessidade de compreender o CEPP diante das transformações sociais contemporâneas, especialmente no que tange as demandas de diversidade e inclusão. Refletir sobre em que medida esse documento normativo responde às complexidades da prática profissional atual, ao considerar as múltiplas formas de subjetivação e as desigualdades que perpassam a sociedade brasileira.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 O CEPP e os Desafios das Transformações Sociais Contemporâneas

A compreensão contemporânea da Psicologia vai além das concepções individualizantes do comportamento humano e reconhece que a constituição da subjetividade ocorre em constante interação com fatores históricos, culturais, sociais e políticos. Os fenômenos psicológicos não devem ser estudados de forma isolada das condições concretas de existência dos sujeitos, uma vez que os processos de sofrimento, identidade, pertencimento e desenvolvimento humano perpassam as relações sociais e estruturas de poder, presentes na sociedade. Segundo Bock, Furtado e Teixeira (2008), a subjetividade é produzida socialmente, influenciada pelas experiências históricas e culturais vivenciadas pelos indivíduos.

Essa perspectiva amplia o papel da Psicologia e, conseqüentemente, do CEPP. A atuação

profissional deixa de estar restrita ao atendimento técnico de demandas individuais para assumir um compromisso ético, político e social com a promoção da dignidade humana, da cidadania e dos direitos humanos (Figura 1). Tal entendimento encontra respaldo na concepção de Silvia Lane¹, para quem toda Psicologia é essencialmente social, uma vez que a existência humana se constrói nas relações estabelecidas com outras pessoas e com o contexto social (Pereira, 2024).

Figura 1. Dimensões éticas, políticas e sociais da atuação da Psicólogo na promoção dos direitos humanos

Fonte: Próprios autores

Dessa forma, problemáticas como racismo, desigualdade econômica, discriminação de gênero, homofobia, transfobia, capacitismo e exclusão social deixam de ser compreendidas apenas como questões externas ao sujeito e passam a ser reconhecidas como fatores que influenciam diretamente a saúde mental e os processos subjetivos. Muitas experiências de sofrimento psicológico apresentam origem em contextos marcados por violências estruturais e históricas, isso exige do psicólogo uma postura crítica diante das condições sociais que produzem vulnerabilidades (Teles, 2026).

Os chamados marcadores sociais da diferença têm seu papel na compreensão das experiências humanas. Categorias como raça, gênero, classe social, orientação sexual, religião e

¹ Em 1980, Sílvia Lane participou da criação da Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPS), assumindo sua primeira presidência. No ano seguinte, publicou a obra *O que é Psicologia Social*, considerada referência para a área. Em 1982, realizou uma importante viagem de intercâmbio acadêmico por países da América Latina, com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ao contribuir para o fortalecimento de uma Psicologia Social crítica e comprometida com a realidade latino-americana.

deficiência influenciam as oportunidades, os acessos e as formas de reconhecimento social vivenciadas pelos indivíduos. Pessoas pertencentes a grupos historicamente marginalizados frequentemente enfrentam barreiras institucionais, preconceitos e processos de exclusão que impactam diretamente sua saúde mental e sua qualidade de vida (Amendola, 2014b).

As demandas contemporâneas relacionadas à diversidade e à inclusão social têm desafiado a Psicologia a ampliar suas reflexões sobre a atuação profissional em contextos marcados por desigualdades, preconceitos e processos de exclusão. O CEPP é um importante referencial para a construção de práticas comprometidas com os direitos humanos, ao orientar o profissional a atuar de forma crítica diante de situações que envolvam discriminação e violação de direitos. Assim, a ética profissional vai além a dimensão normativa, e assume função social voltada para o reconhecimento da diversidade humana e para a promoção de condições que favoreçam a dignidade, a liberdade e a igualdade de todos os indivíduos (Pereira, 2024).

Nesse contexto, o CEPP constitui um importante referencial ético para a atuação profissional diante dos desafios contemporâneos. O Código orienta a prática psicológica pelos princípios da liberdade, dignidade, igualdade e integridade humana, exigindo o respeito à diversidade e o compromisso com a defesa dos direitos humanos, bem como o enfrentamento de práticas discriminatórias e de situações de exclusão e violência (Amendola, 2014a).

A própria trajetória histórica do Código de Ética demonstra que seus princípios foram reformulados à medida que a sociedade brasileira se transformava. Conforme destaca Amendola (2014a), os diferentes códigos elaborados ao longo da história da profissão refletem mudanças políticas, sociais e culturais, isso mostra que a ética profissional não deve ser compreendida como um conjunto estático de normas, mas como um instrumento em constante processo de atualização e aperfeiçoamento.

Esse entendimento é ainda mais relevante diante das transformações sociais ocorridas nas últimas décadas. O avanço das tecnologias digitais, a ampliação dos debates sobre diversidade, o fortalecimento dos movimentos sociais e a emergência de novas formas de interação social produziram desafios inéditos para a prática psicológica. O desenvolvimento das redes sociais, por exemplo, alterou os processos de construção identitária e as formas de sociabilidade contemporâneas (Nunes, 2026).

Souza *et al.* (2026), ao estudarem os impactos das redes sociais na formação do “eu”, relatam que os ambientes digitais exercem forte influência sobre os processos de subjetivação, o que interfere na maneira como os indivíduos percebem a si mesmos e são percebidos pelos outros. A constante exposição pública, a busca por validação social e a construção de

identidades mediadas por plataformas digitais produzem novas formas de sofrimento psíquico que exigem reflexão ética e atualização das práticas profissionais.

Outro fenômeno contemporâneo da Psicologia é a denominada cultura do cancelamento. Segundo Freitas *et al.* (2026), os processos de julgamento coletivo e exclusão social promovidos pelas redes digitais geram impactos sobre a saúde mental dos indivíduos envolvidos. Assim, surgem questões éticas relacionadas ao acolhimento, à responsabilização, ao respeito à dignidade humana e aos limites entre crítica social e violência simbólica. Tais situações demonstram que a aplicação dos princípios éticos da Psicologia precisa dialogar com os novos cenários sociais produzidos pela cultura digital.

As transformações contemporâneas refletem nas experiências de adolescentes e jovens. Segundo Oliveira *et al.* (2026), o crescimento da incidência de ansiedade e depressão entre adolescentes relaciona-se a fatores familiares, escolares, econômicos e sociais, os quais exercem influência direta sobre o desenvolvimento do sofrimento psíquico nessa população. Esse cenário reforça a necessidade de uma atuação ética não apenas com o tratamento individual dos sintomas, mas também com a compreensão dos fatores sociais que influenciam a saúde mental.

Além disso, novas demandas surgem em contextos específicos de vulnerabilidade. Lopes Filho (2026), ao discutir os impactos psicológicos, demonstra que experiências de adoecimento e internação geram sentimentos de medo, insegurança, isolamento e sofrimento emocional. Essas situações exigem práticas psicológicas pautadas no respeito à dignidade humana, na escuta qualificada e na promoção do cuidado integral.

Nesse contexto, percebe-se que os desafios enfrentados pela Psicologia contemporânea perpassam os limites tradicionais da clínica e exigem uma compreensão ampliada do compromisso ético da profissão. A atuação do psicólogo precisa considerar os efeitos das transformações sociais sobre os processos subjetivos, ao reconhecer que a saúde mental está relacionada às condições de vida, às relações sociais e às experiências de inclusão ou exclusão vivenciadas pelos sujeitos (Bicalho *et al.*, 2024).

Assim, o CEPP não deve ser compreendido apenas como um conjunto de regras destinadas à fiscalização do exercício profissional. Trata-se de um instrumento orientador que expressa o compromisso histórico da Psicologia com os direitos humanos, a justiça social e a valorização da diversidade. Sua relevância contemporânea é justamente na capacidade de oferecer princípios éticos capazes de orientar a prática profissional diante de uma realidade social em permanente transformação.

2.2 Ética na Psicologia às Novas Demandas de Diversidade, Inclusão e Subjetividade

As transformações sociais observadas nas últimas décadas têm produzido novos desafios para a Psicologia enquanto ciência e profissão. Questões relacionadas à diversidade cultural, às identidades de gênero, às orientações sexuais, às relações étnico-raciais, às tecnologias digitais e às novas formas de subjetivação ampliaram os debates sobre os limites e as possibilidades da atuação profissional. Nesse cenário, é necessário compreender que a ética profissional não deve ser reduzida ao cumprimento literal de normas previamente estabelecidas, mas deve ser entendida como um processo dinâmico de reflexão permanente sobre as demandas da sociedade contemporânea (Teles, 2026).

Conforme Amendola (2014a), a construção dos diferentes códigos de ética da Psicologia brasileira esteve diretamente relacionada às transformações políticas, sociais e culturais vivenciadas pelo país. Desde sua regulamentação, a profissão passou por sucessivas reformulações éticas que buscaram responder às necessidades da categoria profissional e, simultaneamente, às demandas da sociedade. O CEPP não deve ser compreendido como um instrumento definitivo ou imutável, mas como um referencial que acompanha os movimentos históricos e as mudanças sociais.

Nunes (2026), discuti a necessidade de uma “psicoética” que perpassam os limites do marco exclusivamente deontológico. A ética profissional não deve restringir-se à observância de deveres e proibições formais, mas precisa incorporar análises mais amplas sobre os contextos sociais, políticos, tecnológicos e culturais que influenciam a atuação dos psicólogos. Dessa forma, a ética deixa de ser apenas um instrumento regulatório e passa a constituir uma ferramenta de reflexão crítica diante dos dilemas contemporâneos.

Nessa perspectiva, a noção de neutralidade profissional na Psicologia deve ser problematizada. As discussões contemporâneas sobre ética, diversidade e direitos humanos evidenciam que a neutralidade, em determinados contextos, pode contribuir para a manutenção de desigualdades e processos de exclusão social. Ao desconsiderar os fatores históricos, culturais e sociais que atravessam as experiências dos sujeitos, o psicólogo corre o risco de invisibilizar situações de discriminação, violência e violação de direitos. Em contrapartida, o CEPP orienta uma atuação comprometida com a promoção da dignidade humana, da equidade, do respeito à diversidade e da defesa dos direitos humanos, reconhecendo a responsabilidade social da Psicologia (Bastos, 2025).

A atuação ética exige reconhecer que as experiências humanas são produzidas em contextos marcados por relações de poder, desigualdades e disputas simbólicas. Assim,

questões relacionadas ao racismo estrutural, à violência de gênero, à LGBTQIA+fobia², ao capacitismo e às desigualdades socioeconômicas não devem ser compreendidas como elementos externos ao trabalho psicológico. Pelo contrário, constituem fatores que atravessam a subjetividade dos indivíduos e influenciam diretamente sua saúde mental, exigindo posicionamento ético e responsabilidade social por parte dos profissionais.

A inclusão social deve ser compreendida para além da simples garantia de acesso aos espaços institucionais. A verdadeira inclusão envolve o reconhecimento da dignidade, da identidade, da autonomia e dos direitos das populações historicamente marginalizadas. Não basta assegurar a presença física dos sujeitos em determinados espaços sociais; é necessário promover condições efetivas de participação, pertencimento e valorização das diferenças. A inclusão, portanto, constitui um compromisso ético que exige a construção de práticas profissionais capazes de acolher a diversidade em suas múltiplas expressões.

Essa discussão torna-se particularmente relevante diante das novas configurações identitárias presentes na sociedade contemporânea. As transformações culturais e políticas ampliaram a visibilidade de grupos historicamente silenciados, produzindo novas demandas para a Psicologia. O reconhecimento das identidades de gênero, das diferentes orientações sexuais, das especificidades culturais dos povos indígenas, das populações negras e das pessoas com deficiência exige práticas profissionais comprometidas com a valorização da diversidade e com o enfrentamento das formas de discriminação.

Nesse sentido, as resoluções complementares emitidas pelo Conselho Federal de Psicologia desempenham papel fundamental na atualização ética da profissão. A Resolução CFP nº 001/1999, por exemplo, representou um marco histórico ao proibir práticas que tratam a homossexualidade como doença. Posteriormente, outras resoluções ampliaram a proteção ética às populações LGBTQIA+, reafirmando o compromisso da Psicologia com os direitos humanos, a autodeterminação dos sujeitos e o combate às práticas discriminatórias. Essas normativas evidenciam que o CEPP, embora fundamental, necessita ser constantemente complementado para responder às demandas emergentes da sociedade.

As transformações tecnológicas também têm produzido desafios inéditos para a ética profissional. O avanço das redes sociais, dos ambientes digitais e das ferramentas de inteligência artificial modificou profundamente as formas de interação humana, de construção

² LGBTQIA+fobia refere-se ao conjunto de atitudes, práticas, discursos e formas de discriminação direcionadas a pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgênero, travestis, transexuais, queer, intersexo, assexuais e demais identidades e orientações contempladas pela sigla LGBTQIA+. O termo engloba preconceitos, exclusões, violências simbólicas, psicológicas, físicas e institucionais fundamentadas na orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, constituindo uma violação dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana.

identitária e de produção de subjetividades. Nunes (2026) destaca que a Psicologia contemporânea já enfrenta dilemas relacionados à telepsicologia, à proteção de dados, à confidencialidade digital e ao uso de tecnologias emergentes na prática profissional. Tais questões demonstram que os princípios éticos tradicionais precisam ser constantemente reinterpretados à luz das novas realidades sociais.

A influência das redes sociais sobre os processos subjetivos é evidenciada por Souza *et al.* (2026), relatam que o impacto desses ambientes na formação do “eu”. Segundo os autores, a exposição constante, a busca por reconhecimento social e a construção de identidades mediadas por plataformas digitais produzem novos modos de sofrimento psíquico, exigindo da Psicologia respostas éticas compatíveis com essas transformações. O profissional passa a lidar com questões relacionadas à hiperexposição, à comparação social, à validação virtual e aos efeitos psicológicos da conectividade permanente.

Da mesma forma, Freitas *et al.* (2026), ao discutirem a cultura do cancelamento, evidenciam como os mecanismos contemporâneos de julgamento público e exclusão social podem afetar profundamente a saúde mental dos indivíduos. Esse fenômeno demonstra que os processos de violência simbólica assumem novas formas na sociedade digital, ampliando a necessidade de práticas psicológicas voltadas para o acolhimento, a escuta qualificada e a promoção do diálogo social.

Os impactos dessas transformações também se manifestam entre adolescentes e jovens. Oliveira *et al.* (2026) destacam que o aumento dos índices de ansiedade e depressão nessa população está relacionado a múltiplos fatores, incluindo pressões sociais, conflitos familiares, exigências escolares e influências das mídias digitais. Esses dados reforçam a necessidade de uma Psicologia comprometida com a compreensão dos contextos sociais contemporâneos e com a promoção de estratégias preventivas voltadas para a saúde mental coletiva.

Outro aspecto importante refere-se aos contextos de vulnerabilidade associados ao adoecimento. Lopes Filho (2026) demonstra que a hospitalização prolongada produz impactos emocionais significativos, afetando sentimentos de autonomia, pertencimento e qualidade de vida. Tais situações evidenciam que a ética profissional deve considerar não apenas os aspectos clínicos do sofrimento, mas também as dimensões sociais, afetivas e relacionais que compõem a experiência humana.

Diante desse cenário, torna-se evidente que a formação em Psicologia precisa incorporar debates relacionados à diversidade, aos direitos humanos e às novas formas de subjetividade. A preparação dos futuros profissionais não pode restringir-se ao domínio de técnicas e teorias

psicológicas. É necessário desenvolver competências éticas, sensibilidade cultural, capacidade crítica e compreensão das múltiplas realidades sociais presentes na contemporaneidade (Amendola, 2014b; Bastos, 2025).

A formação ética deve preparar os psicólogos para lidar com situações complexas que não encontram respostas prontas nos códigos normativos. Questões envolvendo diversidade de gênero, relações étnico-raciais, saúde mental digital, inclusão social e direitos humanos exigem processos contínuos de reflexão e atualização profissional. Nesse sentido, o CEPP deve ser compreendido como um ponto de partida para a construção de práticas éticas, e não como um instrumento capaz de antecipar todas as situações possíveis da realidade social.

As perspectivas contemporâneas para a ética profissional apontam para a necessidade de uma Psicologia cada vez mais comprometida com a diversidade, a inclusão e a promoção dos direitos humanos. Mais do que regular comportamentos profissionais, a ética deve orientar uma atuação crítica, reflexiva e socialmente responsável, capaz de reconhecer as transformações da sociedade e responder às demandas emergentes dos sujeitos contemporâneos.

A atualização ética da Psicologia não representa uma ruptura com os princípios fundamentais do CEPP, mas o aprofundamento de seu compromisso histórico com a dignidade humana, a justiça social e o respeito às diferenças. Em uma sociedade marcada por rápidas transformações culturais, tecnológicas e políticas, a ética profissional precisa permanecer aberta ao diálogo, à reflexão e à constante reconstrução, assegurando que a Psicologia continue contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva, democrática e humana.

3. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica consiste na investigação sistemática de materiais já publicados, pois possibilitou a construção de um referencial teórico para a compreensão do fenômeno. Conforme Braga e Braga (2026), a pesquisa bibliográfica constitui uma importante estratégia metodológica para a produção do conhecimento científico, pois permite identificar e interpretar diferentes perspectivas teóricas sobre determinado objeto de estudo, favorecendo a reflexão crítica e a articulação entre conceitos, autores e contextos históricos.

Foi consultados o CEPP, resoluções do CFP, documentos relacionados aos direitos humanos e à diversidade, além de obras e artigos científicos que abordam ética profissional, inclusão social, subjetividade e transformações sociais contemporâneas. Os dados ocorreram

por meio da leitura, seleção, interpretação dos materiais consultados, para compreender de que forma os princípios éticos da Psicologia têm sido mobilizados para responder às novas demandas sociais e aos desafios relacionados à valorização da diversidade na sociedade contemporânea.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através do CFP foi possível identificar que o CEPP permanece como um dos principais instrumentos orientadores da prática profissional no Brasil. Entretanto, sua relevância contemporânea não está apenas na definição de normas de conduta, mas sobretudo em sua capacidade de dialogar com as transformações sociais, culturais e políticas que atravessam a sociedade brasileira. Observa-se que as demandas relacionadas à diversidade, aos direitos humanos e à inclusão social têm ampliado o escopo de atuação da Psicologia, o que exige dos profissionais posicionamentos éticos cada vez mais comprometidos com a promoção da dignidade humana e o enfrentamento das desigualdades sociais.

Os documentos produzidos pelo CFP demonstram que a ética profissional contemporânea está vinculada ao compromisso social da profissão. As Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) na Atenção Básica à Saúde (Conselho Federal de Psicologia, 2019a) destacam que a atuação psicológica deve considerar os determinantes sociais da saúde, ao compreender os sujeitos em suas dimensões históricas, culturais e territoriais. As Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) nos Serviços Hospitalares do SUS (Conselho Federal de Psicologia, 2019b) reforçam que o cuidado psicológico não deve ser reduzido a intervenções clínicas individualizadas, isso deve ser contemplar os aspectos emocionais, familiares, sociais e institucionais envolvidos nos processos de adoecimento. Já as Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) no (Centros de Atenção Psicossocial) CAPS (Conselho Federal de Psicologia, 2022a) enfatizam a importância de práticas fundamentadas na Reforma Psiquiátrica, na promoção da autonomia dos sujeitos e na valorização das singularidades presentes nos diferentes contextos sociais. Assim, a Psicologia contemporânea vem ampliando sua compreensão sobre o sofrimento humano, incorporando perspectivas que articulam subjetividade, território, cidadania e direitos humanos.

Entretanto, o CEPP deve ser compreendido como um instrumento histórico e dinâmico, cuja construção acompanha as mudanças ocorridas na própria profissão e na sociedade brasileira. Amendola (2014a) demonstra que os diferentes códigos de ética elaborados ao longo da história da Psicologia refletem os contextos políticos, sociais e culturais de cada período,

uma vez que a ética profissional não se constitui como um conjunto estático de normas, mas como um referencial permanentemente atualizado para responder às demandas emergentes da sociedade. Assim, o atual Código de Ética possui caráter referencial, orientando a atuação profissional a partir de princípios amplos relacionados à dignidade humana, aos direitos fundamentais e à responsabilidade social.

Nunes (2026), ao propor uma “psicoética” que vai além dos limites estritamente deontológicos da profissão, mostra que os desafios contemporâneos exigem uma ética capaz de considerar os impactos das transformações tecnológicas, políticas e culturais sobre a prática psicológica. Dessa forma, a atuação ética não é restrita ao cumprimento formal de normas profissionais, mas envolve processos permanentes de reflexão crítica sobre os contextos nos quais o psicólogo atua. A ética passa, então, a ser compreendida como um exercício contínuo de análise e posicionamento diante das demandas sociais emergentes, especialmente aquelas relacionadas à diversidade e aos direitos humanos.

Os direitos humanos têm sua posição na constituição da ética profissional da Psicologia contemporânea. Bicalho *et al.* (2024) argumentam que os direitos humanos são indissociáveis do compromisso ético-político da profissão, especialmente em uma sociedade marcada por desigualdades econômicas, raciais, culturais e de gênero. A Psicologia brasileira consolidou, um compromisso crescente com a defesa dos direitos humanos, especialmente após a criação da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia em 1998. Nesse contexto, o CEPP passa a representar não apenas um instrumento regulador da prática profissional, mas um mecanismo de defesa da cidadania, da inclusão social e da justiça social.

A centralidade dos direitos humanos é particularmente importante diante das múltiplas formas de discriminação presentes na sociedade contemporânea. Pois categorias como raça, gênero, orientação sexual, deficiência, religião e classe social constituem marcadores sociais que influenciam diretamente as experiências subjetivas dos indivíduos. Assim, a atuação psicológica demanda sensibilidade para reconhecer como essas desigualdades estruturais impactam os processos de sofrimento, identidade, pertencimento e desenvolvimento humano. O próprio CEPP estabelece que o psicólogo deve atuar sem discriminação e promover a liberdade, a igualdade e a dignidade humana, princípios que dialogam diretamente com as discussões contemporâneas sobre diversidade.

Detoni *et al.* (2011) contribuem para compreender a relação entre Psicologia, diversidade e políticas públicas. Ao discutirem as práticas psicológicas relacionadas à diversidade sexual, ao demonstrarem que a Psicologia passou por transformações ao

abandonar perspectivas patologizantes e aproximar-se de abordagens fundamentadas nos direitos humanos e no reconhecimento das diferenças. Neste contexto, a atuação psicológica contemporânea deve contribuir para a construção de políticas públicas inclusivas, capazes de promover cidadania e combater processos históricos de exclusão e marginalização.

Outro aspecto, refere-se à importância da formação profissional para a consolidação de práticas éticas compatíveis com as demandas contemporâneas. O documento *Para Construir o Futuro: Formação e Inserção no Mundo do Trabalho* (Conselho Federal de Psicologia, 2022b) destaca que a formação em Psicologia precisa ir além dos modelos centrados exclusivamente na técnica, e incorporar competências relacionadas à análise crítica da realidade social, à defesa dos direitos humanos e à promoção da diversidade. Amendola (2014b), afirma que a formação acadêmica deve preparar os futuros psicólogos para enfrentar os dilemas éticos presentes nos diversos contextos de atuação profissional.

Bastos (2025) ensina que a formação em Psicologia precisa estimular o desenvolvimento do pensamento crítico, que os profissionais compreendam as transformações sociais, tecnológicas e políticas que influenciam o exercício da profissão. Tendo em vista que a complexidade do mundo contemporâneo exige profissionais capazes de interpretar criticamente os contextos em que atuam, evitando intervenções descontextualizadas ou baseadas exclusivamente em modelos técnicos tradicionais. Amendola (2014b), relata que a defesa do pensamento crítico aparece, portanto, como elemento essencial para uma Psicologia ética, reflexiva e socialmente comprometida.

A crescente inserção da Psicologia nas políticas públicas de saúde, especialmente no Sistema Único de Saúde (SUS), apresentada por Teles (2025) demonstra que o fazer psicológico no SUS vem sendo progressivamente orientado por princípios relacionados à clínica ampliada, ao trabalho interdisciplinar e ao compromisso social com os territórios. Embora ainda persistam influências do modelo clínico individualizante, observa-se uma ampliação das práticas voltadas ao acolhimento, à construção de projetos terapêuticos singulares e à articulação com as necessidades concretas das populações atendidas. Tais mudanças reforçam a necessidade de uma ética profissional alinhada às demandas coletivas e às realidades socioculturais dos diferentes contextos brasileiros (Lopes Filho, 2026).

É evidente que a ética profissional da Psicologia não deve ser compreendida apenas como um conjunto de deveres normativos. Mas, uma concepção ampliada de ética, fundamentada na responsabilidade social, na promoção dos direitos humanos e no reconhecimento da diversidade como elemento constitutivo da experiência humana. O CEPP,

nesse contexto, demonstra capacidade de responder às transformações sociais contemporâneas justamente por se apoiar em princípios universais que permitem interpretações e aplicações compatíveis com os novos desafios enfrentados pela profissão.

Assim, o CEPP permanece atual e relevante, não por antecipar todas as situações possíveis da realidade social, mas por oferecer fundamentos éticos capazes de orientar práticas comprometidas com a dignidade humana, a inclusão social e o respeito às diferenças. As transformações contemporâneas relacionadas à diversidade reforçam a necessidade de permanente atualização das práticas profissionais, da formação acadêmica e das normativas complementares produzidas pelo CFP, ao garantir que a profissão continue atuando de forma ética, crítica e socialmente responsável diante das complexidades do mundo contemporâneo.

Souza *et al.* (2026), Freitas *et al.* (2026), Oliveira *et al.* (2026) e Lopes Filho (2026) demonstram que as novas formas de sofrimento psíquico estão diretamente relacionadas às mudanças sociais e culturais da contemporaneidade. Dessa forma, o CEPP continua atual e por oferecer princípios éticos capazes de orientar a atuação psicológica diante das complexidades do mundo contemporâneo. Sua efetividade depende da constante atualização das práticas profissionais, da formação crítica dos psicólogos e do fortalecimento do compromisso da profissão com os direitos humanos, a diversidade e a construção de uma sociedade mais democrática, inclusiva e humanizada.

Figura 2. Consequências do não Cumprimento do CEPP na Sociedade Contemporânea

Fonte: Próprios autores

A Figura 2 demonstra que o não cumprimento dos princípios estabelecidos pelo CEPP pode produzir consequências que extrapolam a esfera individual, alcançando dimensões sociais, institucionais e coletivas. A negligência diante das demandas contemporâneas relacionadas à diversidade, aos direitos humanos e à inclusão favorece a reprodução de práticas discriminatórias, processos de exclusão social e diferentes formas de sofrimento psíquico. Nesse contexto, a formação ética do psicólogo assume papel fundamental para que a atuação profissional seja capaz de responder criticamente às transformações da sociedade contemporânea, promovendo práticas comprometidas com a dignidade humana, a equidade e a justiça social (Amendola, 2014b).

Observa-se ainda que os desafios contemporâneos exigem profissionais capazes de compreender criticamente os impactos das desigualdades sociais, das novas configurações identitárias e das transformações tecnológicas sobre os processos subjetivos. Assim, o fortalecimento do pensamento crítico durante a formação acadêmica contribui para que a Psicologia atue de forma ética, inclusiva e socialmente responsável, evitando intervenções descontextualizadas e favorecendo o reconhecimento das múltiplas formas de diversidade presentes na sociedade atual (Bastos, 2025).

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que o CEPP é um importante referencial para orientar a atuação da Psicologia diante das demandas contemporâneas de diversidade, inclusão e direitos humanos. Os resultados demonstraram que as transformações sociais, culturais e tecnológicas ampliaram os desafios éticos da profissão, o que exige práticas comprometidas com o respeito às diferenças, a promoção da dignidade humana e o enfrentamento das desigualdades sociais. Nesse contexto, o CEPP é um instrumento dinâmico, capaz de orientar a atuação profissional frente às múltiplas formas de subjetividade presentes na sociedade atual, ao reforçar a necessidade de formação crítica, atualização permanente e compromisso ético com a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e democrática.

6. CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram que não há conflito de interesses de natureza pessoal, financeira, profissional ou institucional que possa ter influenciado a elaboração, a análise ou a interpretação dos resultados deste trabalho.

7. REFERÊNCIAS

AMENDOLA, Marcia Ferreira. História da construção do Código de Ética Profissional do Psicólogo. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 2 p. 660-685, 2014a. DOI: <https://doi.org/10.12957/epp.2014.12559>

AMENDOLA, Marcia Ferreira. Formação em Psicologia, Demandas Sociais Contemporâneas e Ética: uma Perspectiva. **Psicologia: Ciência e Profissão**, 34(4), 971-983, 2014b. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-370001762013>

BASTOS, Antonio Virgílio Bitencourt. Formação em Psicologia: Cenário Contemporâneo e a Importância do Pensamento Crítico. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 45nspe1, e297548, 1-18, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003297548>

BICALHO, Pedro Paulo Gastalho de; COIMBRA, Cecília Maria Bouças; CASTRO, Ana Luiza de Souza; MALDOS, Paulo Roberto Martins. Psicologia e Direitos Humanos: Compromisso Ético-Político da Profissão. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v44nspe1, e287399, 1-14, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003287399>

BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria De Lourdes Trassi. **Psicologias: Uma Introdução ao Estudo de Psicologia**. 13ª edição reformulada e ampliada— 1999; 3ª tiragem, Editora Saraiva, 2001. Disponível em: <<https://x.gd/OpSjW>>. Acesso em: maio. 2026.

BRAGA, Ebson Gama; BRAGA, Adriana Nonato. Procedimentos metodológicos na pesquisa científica: tipos, abordagens e uso ético da IA segundo o CNPq. **Revista Egan**, v. 1, n. 4, p. e0024, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/28>>. Acesso em: maio. 2026.

CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO (Brasil). **XIII Plenário do Conselho Federal de Psicologia**. Brasília, agosto de 2005. Disponível em: <<https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf>>. Acesso em: maio. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (Brasil). **Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) na atenção básica à saúde**. 2. ed. Brasília: CFP, 2019a.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (Brasil). **Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) nos serviços hospitalares do SUS**. Brasília: CFP, 2019b.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (Brasil). **Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) no CAPS – Centro de Atenção Psicossocial**. Brasília: CFP, 2022a.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (Brasil). **Para construir o futuro: formação e inserção no mundo do trabalho**. v. 2. Brasília: CFP, 2022b.

DETONI, Priscila Pavan; MARQUES, Daiane Maus; SOARES, Lissandra Vieira; NARDI, Henrique Caetano. As Formas do “fazer psi” e a Constituição das Políticas Públicas Associadas à Diversidade Sexual. **Revista Psicologia Política**, VOL. 11. Nº 22. PP. 279-294. JUL. – DEZ. 2011. Disponível em: <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3898929>>. Acesso em: maio. 2026.

FREITAS, Daisyenne Ramos de; BARÃO, Janaína Ramos; OLIVEIRA, Renildo Araújo de; PEREIRA, Ruth Karla Amorim; ARAÚJO, Wenny de; BRAGA, Adriana Nonato. Cultura do Cancelamento (*Call-Out Culture*) e Processos de Exclusão Social: Uma Análise Psicossocial. **Revista Egan**, v. 1, n. 5, p. e0030, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/34>>. Acesso em: maio. 26.

NUNES, Fábio Luiz. Uma psicoética para além do marco deontológico: comportamentos da psicologia na contemporaneidade. **Especiaria: Cadernos de Ciências Humanas**, v. 23, ano L. DOI: <https://doi.org/10.36113/especiaria.v23i1.4885>

LOPES FILHO, Sebastião. Hospitalização Prolongada (HP) e Seus Impactos Psicológicos em Pacientes da Clínica Médica Hospitalar: Revisão Bibliográfica. **Revista Egan**, v. 2, n. 2, p. e0011, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/15>>. Acesso em: maio. 2026.

OLIVEIRA, Charleison Assis; FOGAÇA, Iarley Sebastian de Araújo; CORRÊA, Luilma de Freitas; LIMA, Naiara de Souza; LIMA, Yana Karine Freitas de; BRAGA, Adriana Nonato. Ansiedade e Depressão em Adolescentes: Interface entre Escola, Família e Saúde Pública. **Revista Egan**, v. 1, n. 5, p. e0032, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/37>>. Acesso em: maio. 2026.

PEREIRA, Eliane. De Grupo a Processo Grupal: análise da produção de Silvia Lane. *Psic. Rev. São Paulo*, volume 33, n. 1, 50-74, 2024. DOI: <https://doi.org/10.23925/2594-3871.2024v33i1p50-74>

SOUZA, Angelice Rafael de; CARMO, Íris Vieira do; VALE, Lara Isla Coelho; COSTA, Leandro Fernandes da; SILVA, Mateus Vieira da; BRAGA, Adriana Nonato. O Impacto das Redes Sociais na Formação do “Eu”. **Revista Egan**, v. 1, n. 5, p. e0029, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/33>>. Acesso em: maio. 26.